

УДК 328:184

*Л. М. Герасіна***ЛОБІЗМ ЯК АМБІВАЛЕНТНА
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ**

Статтю присвячено розгляду феномена лобізму, що здійснюється у соціолого-політичній парадигмі. Досліджується амбівалентна, соціально-політична природа і специфіка лобі, як «зацікавлених груп»; з'ясовано, наскільки цивілізовані форми і методи лобістського впливу/тиску можуть сприяти реалізації консолідованих громадських інтересів, й таким чином – зміцнювати демократію. Проблематика лобізму зберігає актуальність за умов віроломної агресії РФ проти України у 2022–2025 рр.; це підтверджує прийнятий в 2024 Закон України «Про лобіювання».

Доцільно трактувати сутність «лобізму», як соціальної технології втілення інтересів, прагнень і проєктів через здійснення тиску на законодавчі інститути й адміністративні структури з боку різноманітних організацій, асоціацій, соціальних спільнот на користь очікуваних рішень. Лобі виконують роль «політичних брокерів», забезпечуючи аргументами та інформацією органи держави з назрілих питань. Політичне виправдання лобізму (за А. Бентлі й Ж. Мейно) полягає у функціональному сприянні досягненню суспільного консенсусу; звідси випливають загальні соціальні риси лобізму. Проте, за типом соціальної консолідації й технологіями впливу, слід розрізняти головні різновиди лобі: плюралістичне та корпоративістське.

Оцінка сучасного лобіювання дозволяє визначити соціально-політичні умови і механізми, які обмежують спекулятивний тиск на органи влади, здійснюваний окремими лобістами заради кон'юнктурних інтересів і цілей. Цьому запобігають: Європейський Кодекс поведінки при лобіюванні; практики «цивілізованого» лобізму, його легалізація; посилення прозорості у фінансуванні виборчих й інших політичних кампаній; врешті, корисний досвід міжнародного лобізму тощо. Серед найбільш легітимних технологій – «обмін ресурсами», публічне позиціонування, публічні презентації. Отже, лобізм здатен сприяти збереженню політичної рівноваги в системі влади для досягнення суспільного консенсусу в прийнятті управлінських рішень.

Ключові слова: лобізм, «група інтересів», плюралістичне лобі, корпоративістське лобі, технології впливу і тиску.

Herasina L. M. Lobbyism as ambivalent socio-political technology.

The article is devoted to the consideration of the phenomenon of lobbying, which is carried out in the sociological and political paradigm. The ambivalent, socio-political nature and specificity of lobbies as «interested groups» are investigated; it has been clarified, to what extent civilized forms and methods of lobbying influence/pressure can contribute to the realization of consolidated public interests, and thus – to strengthen democracy. The problem of lobbying remains relevant under the conditions of treacherous aggression of the Russian Federation against Ukraine in 2022-2025; this is confirmed by the Law of Ukraine «On Lobbying» adopted in 2024.

It is appropriate to interpret the essence of «lobbying» as a social technology for realizing interests, aspirations, and projects through exerting pressure on legislative institutions and administrative structures from various organizations, associations, and social communities in favor of expected decisions. Lobbyists play the role of «political brokers», providing state structures with arguments and information on pressing issues. The political justification of lobbying (according to A. Bentley and J. Maynot) consists in the functional contribution to the achievement of public consensus; hence the general social features of lobbying follow. However, according to the type of social consolidation and influence technologies, the main types of lobby should be distinguished: pluralistic and corporatist.

The rating of modern lobbying allows us to determine the socio-political conditions and mechanisms that limit the speculative pressure on the authorities, carried out by some lobbyists for the sake of opportunistic interests and goals. This is prevented by: the European Code of conduct for lobbying; practices of «civilized» lobbying, its legalization; increasing transparency in the financing of election and other political campaigns; finally, useful experience in international lobbying, etc. Among the most legitimate technologies are «resource sharing», public positioning, public presentations. So, lobbying is able to contribute to the preservation of political balance in the system of power to achieve public consensus in making management decisions.

Key words: lobbying, «interest group», pluralist lobby, corporatist lobby, technologies of influence and pressure.

Постановка проблеми. Суспільний досвід накопичив чимало цікавих і водночас суперечливих соціально-політичних практик; однією з них є технологія лобізму, що доволі розповсюджена в політичній,

соціально-економічній та управлінській сферах сучасної держави. Лобізм виступає важливим елементом реалізації життєвої волі суспільства, але він контраверсійно містить в своїй сутності, як позитивні, так і сумнівні риси змісту і наслідків діяльності. Проблематиці лобізму додають актуальності й події війни (особливо, віроломна агресія РФ проти України у 2022–2025 рр.), коли зростає вироблення і постачання зброї, відновлено *lend-lease* та інші військові «проекти», в яких зацікавлені не тільки воєнно-політичне керівництво держави, а й певні бізнес-кола, ВПК, армія тощо.

Британська енциклопедія досить збалансовано визначає *лобізм*, як будь-які спроби індивіда або групи приватних інтересів впливати на рішення влади, але передусім вказуючи на дії, що корегують результати голосувань законодавців [1]. В українському науковому дискурсі «лобізм» також інтерпретують як систему і практику реалізації соціальних інтересів різних груп, спілок та об'єднань громадян, субстрат і субеліт, бізнес-груп і корпорацій, які діють шляхом цілеспрямованого впливу на законодавчу владу та державні адміністративні структури [2, с. 389–392].

Ці загальні трактування лобізму, як соціальної технології втілення інтересів, прагнень і проектів через здійснення тиску на законодавчі інститути, адміністративні структури з боку різноманітних організацій, асоціацій, соціальних спільнот на користь певних рішень, цілком корелюють з принципами демократії. Об'єктивна оцінка лобіювання не заперечує його соціально-правового потенціалу: він певним чином доповнює конституційну систему народного представництва, дозволяючи впливати на прийняття політичних рішень тим групам соціуму, які позбавлені можливості артикулювати власні інтереси через своїх депутатів. З іншого боку, лобіювання нерідко пов'язують з діями «зацікавлених груп», які у неправовий спосіб штовхають керівні органи влади до ухвалення актів (законодавчих, виконавчих, судових, адміністративних), що спираються на латентні або неформальні відносини, корупційні зв'язки і хабарництво. Таким чином, виникає діалектична опозиція, що розкриває амбівалентне ставлення до лобізму.

Аналіз наукових досліджень за темою. Політичну аналітику лобізму розпочав у ХХ ст. відомий американський політолог

А. Ф. Бентлі у праці «Процес управління. Процес здійснення урядової влади: вивчення суспільних тисків» (1908), який зазначив, що завдяки посередництву груп власне і досягається суспільна злагода в управлінні державою [3]. Вперше суперечливу природу лобізму акцентував соціолог Ж. Мейно, відзначивши його специфічну рису – практичну відсутність правової регламентації цієї діяльності.

В американській науці прийнято апелювати до політолога М. Дюверже, який писав, що законодавці демократичних країн намагаються легалізувати лобізм, перевести його з «кримінального шляху до інформаційного»; тобто – подолати прямий підкуп і скупку голосів через непрямий вплив об'єктивної інформації, яка підтверджує обґрунтованість вимог і намірів щодо очікуваних рішень влади. Так лобі фактично виконують роль «політичних брокерів», забезпечуючи інформацією органи держави (парламент, уряд, муніципаліті) з тих питань, де назріло рішення; і таким чином інформують законодавця про те, що відбувається на нижчих і на інших суспільних рівнях.

У парадигмі структуралізму, Ф. Трумен диференціював основні групи інтересів у західних демократіях: певні соціальні субстрати (базовий «суспільний матеріал») та групи соціально-політичного тиску, *ò áòì* – *лобі*, які є інституціональним відображенням перших. Отже, не зважаючи, що статус лобістських груп часто неформалізований, практики і механізми їхніх дій не слід оцінювати лише негативно, адже лобі є природним породженням плюралістичної демократії: акцентують, фіксують, агрегують багатопланові інтереси членів диференційованих суспільств і фактично запроваджують технології соціально-політичної активності.

Теоретико-практичній розробці політико-правових проблем лобізму присвячено чимало праць українських науковців – Д. Базілевича, Т. Богині, С. Годного, Л. Герасіної, О. Гросфельд, Д. Коцупала, А. Куліша, В. Нестеровича, А. Стельмаха, Є. Тихомирової та інших [4–12]; проте, соціолого-політичний дискурс цих питань ще має значні наукові прогалини. Врешті, правові засади лобіювання в Україні визначає Закон України «Про лобіювання» № 4059–ІХ (набув чинності 14.03.2024 з подальшими змінами від 19.11.24) [13]. Його перші статті надають чітке юридичне трактування родовим поняттям «лобіювання,

бенефіціар, клієнт, договір лобіювання, конфлікт інтересів» й ін.; чітко визначені сфери відносин, на які поширюється дія цього Закону (ст. 3); позначені базові принципи законності, прозорості, відповідальності, підзвітності, професійності та етичності, на яких має ґрунтуватись лобіювання (ст. 4). Крім того, основний II розділ Закону цілком присвячений правовим засадам здійснення лобіювання в Україні (правовий статус і обмеження щодо суб'єктів лобізму, його предмета і об'єкта, легалізація методів і технологій лобіювання тощо). Але введення в дію Закону № 4059-IX, на жаль, планується лише з 01.09.2025 року.

Звідси, науковою метою статті є, *по-перше*, дослідити соціально-політичну природу лобізму та визначити наскільки його цивілізовані форми і методи сприяють реалізації консолідованих громадських інтересів, а отже – зміцнюють демократію; *по-друге*, на підставі сучасного досвіду виявити соціально-політичні умови й механізми, які обмежують спекулятивний тиск на органи влади, здійснюваний окремими лобі заради корпоративних інтересів і кон'юнктурних цілей.

Основні результати дослідження. З політичної практики відомо, що лобі групуються поза урядових і законодавчих структур, а лобіювання у певних формах присутнє в будь-якій політичній системі. Абстрактні й рутинні політичні технології в наш час не актуальні, кожна з них має бути креативною, адресною і конкретною, щоб забезпечити взаємодію різних соціальних сил і державних структур задля просування нагальних ініціатив. Втім, лобізм завжди має конкретний об'єкт для здійснення впливу, він істотно пов'язаний з владою, саме вона виступає об'єктом лобіювання. А. Бентлі й Ж. Мейно прагнули надати політичне виправдання лобізму [3], яке вбачали у функціональному сприянні досягненню суспільного консенсусу, це:

1) соціальне посередництво між громадянським суспільством і державою (між впливовими групами інтересів, бізнес-корпораціями, комерційними структурами, громадськими об'єднаннями, політичними партіями та державними органами влади); це – функція «згоди ↔ участі», тобто узгодження інтересів стосовно заходів, які планує уряд;

2) надання політичному керівництву країни (до парламентських слухань, в урядові комітети) найбільш ґрунтовної й оперативної

інформації; це – функція «обміну інформацією» в процесі законотворчості для актуалізації пріоритетних проблем, розширення інформаційної, організаційної бази прийнятих рішень;

3) вплив на управлінські рішення державних органів, коли їм надається необхідна динаміка та відбувається «посилення тону гнучкості»;

4) виконання функції «каналізації вимог», коли лобі надає владі послугу акцентуації та раціоналізації суспільних очікувань, щоб останні потенційно не набули форм безладу і насилля.

З позицій політичної етики, оцінка лобізму фактично залежить від морального рівня депутатів чи урядовців, від зрілості та легітимності парламентаризму; бо жоден закон і ніяка система партійної відповідальності не може забезпечити питання контролю за діяльністю лобістів. Як специфічна форма втілення політичного плюралізму, лобі створюють шанси для реалізації інтересів меншості; зокрема, через досягнення компромісів і укладання угод, сприяють збереженню рівноваги між політичними силами. Відповідно, політика лобіювання проводиться: а) в інтересах агрегованих національних сил (лобі у парламенті можуть створити окремі регіони/штати/землі, представники галузей економіки, бізнес-еліт, профспілок, освіти, науки, мистецтва, громадського сектору); б) з метою запровадження провідних стратегій у вирішення соціальних і глобальних проблем (як-то, екологізм *VS* технократії, суверенізм *VS* глобалізму та ін.); в) на користь інших країн і геополітичних регіонів (напр., американсько-ізраїльський комітет громадських зв'язків; конкуруючі китайське і тайванське лобі у Конгресі США) тощо.

У цьому контексті слід погодитись з суттєвими рисами сучасного лобізму, які узагальнює Д. Коцупал [10, с. 31], зокрема:

– лобізм є універсальним і гнучким, може досить суттєво та швидко видозмінюватися залежно від ситуації, від специфіки методів та форм взаємодії з владою;

– лобізм переважно має завуальований, прихований характер, наслідком чого можуть бути складнощі з його унормуванням та упорядкуванням;

– лобізм «вклинює» елементи випадковості, стихійності у політичні

кола, у процес прийняття владних рішень, оскільки іноді практично неможливо передбачити реакцію у суспільстві на певні дії влади;

– через це, заборона лобістської діяльності (при його наявній затребуваності) сприятиме вкоріненню того «про-лобізму», що ґрунтується суто на незаконних методах впливу;

– лобізм має використовувати законні форми і методи впливу на владу, інакше він перетвориться на неправовий про-лобізм, псевдо-лобізм, пов'язаний з хабарництвом, місництвом, непотизмом, протекціонізмом та іншими негативними явищами.

При здійсненні лобіювання використовують два типові шляхи: *прямий* та *опосередкований*; саме вони демонструють амбівалентність лобізму. Обираючи пряме лобіювання, лобісти безпосередньо контактують із законодавцем, який здатен підтримати (чи зірвати) запропоноване рішення, законопроект, постанову [9]. Таким чином, прямий лобізм стає тиском на законодавця, перетворюється на процес спланованого, цільового захисту інтересів певної організації, стейкхолдерів тощо. Діяльність лобі, в той же час, є суттєвим чинником розвитку парламентських погоджувальних процедур, одним із найважливіших інструментів, що забезпечує безперерйну роботу механізму законотворчості. Опосередковане ж лобіювання насамперед пов'язане з організацією кампаній, акцій, інших масових заходів на підтримку (або спротив) щодо певних актів органів державної влади. Його мета полягає у формуванні протестної громадської думки та її акумуляції для впливу на депутатів чи урядовців, які відповідають за прийняття кінцевих рішень.

Для реалізації діяльності суб'єктів лобіювання в *realpolitik* створюються диференційовані матеріальні структури. По-перше, більшість великих бізнес-корпорацій, професійних та спеціалізованих асоціацій, спілки підприємців, політичні партії, громадські організації мають у своєму складі відповідні підрозділи (різної чисельності), що виконують лобістські функції. По-друге, такі «групи інтересів», як монополії, цілеспрямовано користуються послугами найманих лобістів; як правило, ними стають впливові юридичні, консалтингові (професійно-лобістські) фірми, PR-агенції або їх провідні фахівці. І по-третє, ситуативно можуть формуватись структури підприємницького

типу чи суспільно-політичні (за членством), але переважно лобістські за логікою дій. У професійному пулі лобістів здебільше переважають юристи, аудитори, журналісти і політтехнологи, частина з них має досвід роботи в органах державної влади і публічній політиці.

Вбачається доцільним, за типом соціальної консолідації й технологіями впливу, розрізняти основні види лобі [7, с. 9–10]. Перший – *плюралістичне*, коли зацікавлені групи здійснюють тактику тиску на законодавчу чи виконавчу владу «знизу → вгору» з метою прийняття значущих рішень, закріплення переваг, преференцій або пільг, при цьому апелюючи до соціальної підтримки населення. Плюралістичне лобі (як група інтересів) організується спонтанно, не має постійних інституціональних форм, але висуває авторитетних лідерів і рушить до визначених соціально-політичних цілей. Воно втілює принцип свободи недержавних структур: громадських спілок, професійних асоціацій, діаспор національних, релігійних і расових меншин, регіональних спільнот; тож є демократичним проявом соціального плюралізму. Зокрема, Верховна Рада України формується нині за пропорційним принципом, але інтереси деяких суспільних груп все ж залишаються поза межами партійного представництва. Тому розширення кола дієвих учасників політичного процесу, завдяки лобі, позитивно впливає на розвиток громадянського суспільства. Цей формат лобізму є інструментом громадянських ініціатив, самоорганізації й автономії соціуму, засобом контролю державних структур і протидії бюрократії; завдяки йому мобілізується суспільна підтримка (або опозиція) певним законопроектам і керівним діям. На законодавчий процес плюралістичне лобі найчастіше впливає через депутатські запити, пропозиції та контрольні комісії; на урядові структури й інші органи влади – завдяки протестним чи підтримуючим акціям активістів-лобістів, волонтерів тощо.

Інший варіант – це *корпоративістське лобі*, яке представлено менш чисельними «групами інтересів», які функціонально та інституційно формалізовані; всередині воно ієрархізовано за статусами, інколи – це субеліти (олігархічні, кримінальні). Таке лобіювання полягає в тому, що чинна влада і група інтересів (певні бізнес-кола, галузеві асоціації, регіональна еліта) нібито укладають між собою латентну,

«клієнт-патронажну» угоду: згідно її контексту, держава, гарантуючи привілеї і в обмін на свій протекціонізм – отримує від цієї групи (страти, еліти) лояльність й певні гарантії сприяння урядовим рішенням та діям. Ці зв'язки безумовно є проявом соціальної несправедливості, бо результативність впливу великого бізнесу через фінансові й інші можливості незрівнянно вище, ніж у спільнот середнього класу. Преференції доступу впливових сторін до посадових осіб держави, як правило, ведуть до невиправданого посилення їх впливу, навіть до протизаконних практик, та перешкоджають забезпеченню інтересів суспільства. Але ця ситуація постійно відтворюється у розвинутих і відсталих країнах, веде до дисбалансу інтересів і соціальної напруженості. Легковажні уявлення стосовно лобізму згасають на фоні гучних міжнародних скандалів, таких як «Уотергейт», «Ірангейт», справи «Локхід», «Бурісми», до яких були залучені деякі лобістські організації й впливові посадові особи. Державна влада, йдучи на угоду з корпоративістським лобі, як би наділяє його монопольним правом на представництво «специфічних» інтересів; це, фактично, в обмін на її право контролювати політичний устрій, здійснювати відбір лідерів, спекулятивно корегувати порядок задоволення соціальних вимог тощо.

Щоб запобігти діяльності груп, які переслідують суто власні інтереси в економічній та політичній сферах, у 2010 році ПАРЄ (Парламентська Асамблея Ради Європи) ухвалила Рекомендацію № 1908 «Лобіювання в демократичному суспільстві» (Європейський кодекс поведінки при лобіюванні). В ній зазначено, що плюралізм інтересів – це важлива ознака демократії й члени соціуму мають повне право організовуватись для їх лобіювання; але таке явище, як нерегульований, прихований лобізм, здатне порушити демократичні принципи і належне управління державою [14].

Якщо акцентувати на соціальній ролі, що має виконувати легальний, «цивілізований» лобізм на шляху до своїх цілей, і що він дає суспільству та державі, то варто підтримати, сформульовані І. Ворчаковою, його необхідні функції [15, с. 107]:

- налагодження соціального діалогу між громадянським суспільством та владою;
- сприяння здоровій політичній конкуренції;

- забезпечення прозорості у прийнятті державних рішень;
- упередження корупції;
- надання можливості громадянам брати опосередковану участь у прийнятті правових і політичних рішень;
- задоволення суспільних, а не вузько корпоративних інтересів.

Технології лобізму застосовуються у різних сферах життєдіяльності, й завжди вони спрямовані на певні сектори державного управління. Найбільш значущі стратегічні рішення приймають вищі ешелони влади, тому щодо них, як правило, діють групи *політичного тиску*. Відповідно до компетенцій галузі державного регулювання, якій належить рішення гострої проблеми, лобювання здійснюється на *законодавчому, виконавчому або судовому* рівні. *Галузеве* лобювання відбувається на рівні міністерств, відомств, держкомітетів та їхніх департаментів; його предметом здебільш є потреби фінансування чи державні замовлення. Місцеві органи влади можуть й самі діяти, як лобісти, виборюючи необхідні регіонам (їх громадам) субвенції, переваги або преференції – це *регіональне* лобювання. Проте, лобізм іноді суттєво шкодить стабільній та зваженій політиці держави, бо не виключені його прагнення щодо кон'юнктурного перерозподілу держбюджету, зміни соціальних пріоритетів, зміцнення позицій однієї політичної сили за рахунок послаблення іншої тощо.

Практики сучасного лобювання мають спиратися на реальні можливості, щоб донести (просунути) визначений інтерес до компетентної структури чи політичної персони, що приймає рішення, у бажаному форматі. Це залежить від низки об'єктивних і суб'єктивних умов:

- можливості здійснювати політичний тиск (не завжди легітимний), але в межах чинної конституційно-правової системи;
- наявності матеріальних і нематеріальних (соціально-політичних) ресурсів, що забезпечують реалізацію певного інтересу;
- ступеня близькості до політичної фігури (органу держави), від якої залежить очікуване рішення; зокрема, коли лобісти мають доступ до розробки і механізму просування законопроекту;
- public-relation можливостей з популяризації (чи компрометації) владної структури та її діяльності в афілійованих до лобі ЗМІ;

- залучення лобістів до експертизи законопроектів, указів, постанов, коли у висновках можуть міститися конкретні пропозиції з удосконалення, включення/виключення окремих норм;
- від технологій економічного примусу: невивлати відрахувань, погрози з припинення сплати податків, блокування назрілих управлінських рішень, вимог господарчої автономії, ліцензій, зняття квот й ін.;
- дозволу щодо фінансування виборчих кампаній політичних партій та їхніх кандидатів, які підтримують ідеї зацікавленої групи.

Якщо узагальнити технології найбільш цивілізованого лобіювання, то можна їх представити трьома групами:

I. Технології т.зв. «*обміну ресурсами*», тобто голосування/рішення політика з питання, що лобіюється, конвертується на посилення його популярності через заходи соціальної підтримки, що сприятимуть його перемозі на виборах. Реалізація цих технологій можлива за умови, що група інтересів – це члени добре згуртованих і керованих організацій (профспілки, партії, суспільні рухи).

II. Технології *публічного позиціонування*, це відвертий (але легальний) тиск на осіб, які ухвалюють рішення, щодо визначення їх предметних установок чи зміни ціннісних орієнтацій. Вони передбачають наявність масової аудиторії, певну публічність дій груп тиску, врешті – соціальної підтримки. Як правило, це проведення PR-кампаній в мас-медіа чи публічних заходів (конференцій, «круглих столів», брифінгів), спрямованих на презентацію актуальної позиції.

III. Технології *публічної презентації*, що передбачають доступ до процесу підготовки і ухвалення очікуваних рішень за допомогою надання аналітичних і емпіричних матеріалів, ключових документів, підготовки доповідей, тексту законопроекту, паблісіті-презентацій, експертних дискусій в інтернет-блогах, які надають аргументи для свідомого вибору пріоритетів політиками.

Наприкінці XX ст. цивілізований *міжнародний* лобізм, значущість якого підсилила глобалізація, став важливим маркером демократичного іміджу країни. У його структурі, як специфічної форми комунікацій з громадськістю, задіяні майже всі міжнародні фактори та учасники глобального управління: транснаціональні корпорації, національні держави, урядові інституції, міжнародні організації та неурядові

інституції світового характеру, трейдінг-платформи тощо. Рішення національних урядів і міжнародних організацій стосуються буття всіх членів світової спільноти або окремих її сегментів, відкривають кордони та зближують народи, посилюють міжурядові й транснаціональні контакти, тому їх діяльність має бути транспарентною і відкритою.

Так, у країнах ЄС тільки офіційно зареєстровано понад 13 тисяч лобістів, при цьому 40% з них працюють в Європейському парламенті, де на кожного депутата припадає сім лобістів; у Великій Британії річний обіг коштів лобістських об'єднань перевищує 500 млн. фунтів стерлінгів [6; 16]. У США від 1946 року діяв акт «Про регулювання лобіювання» (Federal Regulation of Lobbying Act, 1946), а з прийняттям у 1995 закону про відкритість лобіювання «Lobbying Disclosure Act» лобізм легалізований цілком; після його вступу в силу в 1996 число зареєстрованих державними органами лобістів подвоїлося і досягло 40 тис. чоловік [8, с. 308]. У Канаді з 1988 року діє закон про реєстрацію лобістів, де акцентовано, що реєстрація не має перешкоджати вільному і відкритому доступу до уряду; тож передбачено дві категорії лобістів (професійні та інші), легалізацію яких здійснює спеціальний реєстратор при Федеральній службі реєстрації актів громадянського стану Канади.

В науці прийнято виділяти три рівня/сфери *міжнародного* лобізму – національний, регіональний і глобальний, згідно з об'єктом лобіювання. На національному рівні представники інших країн можуть просувати інтереси своїх держав (внутрішній міжнародний лобізм); або ТНК і глобальні монополії здійснюють тиск на уряди окремих держав (зовнішній лобізм) з метою захисту власних інтересів. Але можна погодитись із Є. Тихомировою, що не варто ігнорувати і той міжнародний лобізм, який репрезентує політичні інтереси через дії урядової дипломатії, політичних партій та рухів, бо національні інтереси держав та ідейні орієнтації політичних лідерів є суттєвими важелями при вирішенні міжнародних проблем [12, с. 144–145].

Інші сфери лобістських зусиль пов'язані з впливом на позицію й рішення регіональних та наднаціональних міжнародних організацій. Наприклад, суттєву роль у лобіюванні інтересів бізнесу на європейському рівні відіграє Європейський круглий стіл промисловців,

який поєднує більше 40 великих промислових європейських і транснаціональних груп і виступає за те, щоб Єврокомісія захищала єдині інтереси всіх країн-учасниць; інтереси невиробничого (некомерційного) сектора в ЄС лобіюють громадські організації й асоціації за професіями, вони також презентують актуальні соціальні (напр., пільги для професій) чи особливі групові інтереси (екологів, мігрантів, лгбт-спільнот). У США понад 11 тисяч фірм і приватних підприємців професійно лобіюють інтереси клієнтів у державних структурах; найбільше коштів на ці кейси витрачають компанії, що діють у галузі фармацевтики, страхування, електроенергетики та комп'ютерної індустрії (за даними Center for Responsive Politics, у 2006 р. витрати на лобізм у Штатах сягнули \$2,44 млрд) [8, с. 6]. Державні органи Німеччини нерідко залучають до роботи над законопроектами позавідомчих експертів і консультантів, створюють дорадчі структури, але країна не має спеціального закону про лобіювання (крім деяких підзаконних нормативних актів). В Австрії ж, Франції та Голландії пішли шляхом створення спеціального інституту – «соціально-економічної ради», що має чіткий юридичний статус, як своєрідний «лобістський парламент». Цей інститут є консультативно-дорадчим органом, і навіть може бути наділений правом вирішального голосу в законотворчому процесі [7, с. 13–14].

Висновки. Отже, лобізм набув значення важливого фактору в процесі формування іміджу будь-якої країни та захисту її інтересів в сучасному міжнародному середовищі. Він є дієвим засобом активізації конкурентних процесів у сфері публічної політики; застосовується «групами інтересів» як соціально-політичне стимулювання конкретних дій від усіх рівнів влади; спрямований на прискорення втілення у життя назрілих інтересів і потреб соціуму. Практики лобіювання, спираються на технологію компромісу як засіб взаємного урівноваження і примирення конфлікту соціально-економічних інтересів, сприяють збереженню політичної рівноваги в системі влади задля досягнення суспільного консенсусу в прийнятті управлінських рішень.

У той же час, правові засади національного лобізму в Україні нарешті чітко юридично регламентовані Законом «Про лобіювання» 2024 р., тоді він буде здатен сприяти: забезпеченню гласності та

передбачуваності політичних процесів; цивілізованому контролю за сферами діяльності апарату державної влади (до більшої «прозорості» й відкритості); зменшенню бюрократизації та волонтаризму в прийнятті рішень; соціальному контролю над взаємодією приватних інтересів та органів влади, створенню додаткових перепон на шляху корупції.

Список бібліографічних посилань

1. *Encyclopedia Britannica*, (1980). London, *Britannica*, vol. 7; 33141 p.
2. Герасіна, Л. М., Погрібна, В.Л. та ін. (уклад.). (2015). *Політологічний енциклопедичний словник*. Харків: Право, 815 с.
3. Bentley, A. F. (1995). *The Process of Government: A Study of Social Pressures*. New York: Routledge, 533 p.
4. Базілевич, Д.С., Нестерович, В.Ф. (2009). *Інформаційно-аналітичні матеріали до круглого столу: «Лобіювання в Україні: досвід, проблеми і перспективи»*. Київ: СПД Москаленко О.М., 210 с.
5. Богиня, Т.Ю. (2013). *Інститут лобізму: сутність, методи та функції. Держава і право. Юридичні і політичні науки, вип. 60, с. 546–553.*
6. Годний, С.П. (2015). Політичний лобізм як практика і чинник розвитку суспільної свідомості. *Парадигма пізнання: гуманітарні питання*, 8 (11), с. 1–10.
7. Герасіна, Л.М. (2016). Практики лобізму в політичному процесі України та світу: політико-соціологічний аспект. *Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»*. Серія: Соціологія, вип. 3 (30), с. 6–17.
8. Годний, С.П. (2018). Лобізм як політична цінність демократичного суспільства. *Гілея*, вип. 137, с. 307–311
9. Гросфельд, О.В. (2009). *Становлення лобізму в сучасній Україні*. Канд. політ. наук.
10. Коцупал, Д.В. (2023). Лобізм у публічному управлінні: сутність, особливості та функції. *Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського*. Серія: *Публічне управління та адміністрування*, т. 34 (73), 5, с. 30–35.
11. Нестерович, В.Ф. (2010). Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України. 752 с.
12. Тихомирова, Є. (2005). Лобізм як складова міжнародного PR. *Політичний менеджмент*, 1 (10), с. 143–151.
13. Верховна Рада України, (2024). *Про лобіювання* [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3606-20#Text> [Accessed 29 Jan. 2025].

14. Council of Europe, (2010). *Лобіювання в демократичному суспільстві» (Європейський Кодекс поведінки при лобіюванні)* [online]. Available at: [https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly//\[2010\]/\[Apr2010\]/Rec19](https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly//[2010]/[Apr2010]/Rec19) [Accessed 25 Jan. 2025].
15. Ворчакова, І.Є. (2018). Лобізм в політиці: сутність явища та способи реалізації. *European political and law discourse*, 1 (5), с. 105–110.
16. Стельмах, А.В. (2022). Сучасні засади функціонування інституту лобізму в європейських країнах. *Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення*, [online] 2, с. 191–214. Available at: <https://doi.org/10.31470/2786-6246-2022-2-191-214> [Accessed 30 Jan. 2025].

References

1. *Encyclopedia Britannica*, (1980). London, Britannica, vol. 7; 33141 p.
2. Gerasina, L. M., Pogribna, V. L. et al. (eds.). (2015). *Political Science Encyclopedic Dictionary*. Kharkiv: Pravo, 815 p.
3. Bentley, A. F. (1995). *The Process of Government: A Study of Social Pressures*. New York: Routledge, 533 p.
4. Bazilevych, D. S., Nesterovych, V. F. (2009). *Information and analytical materials for the round table: «Lobbying in Ukraine: experience, problems and prospects»*. Kyiv: SPD Moskalenko O. M., 210 p.
5. Bogyna, T. Yu. (2013). Institute of Lobbying: essence, methods and functions. State and law. *Legal and Political Sciences*, vol. 60, pp. 546–553.
6. Godny, S.P. (2015). Political lobbying as a practice and a factor in the development of public consciousness. *Paradigm of knowledge: humanitarian issues*, 8 (11), pp. 1–10.
7. Gerasina, L.M. (2016). Lobbying practices in the political process of Ukraine and the world: a political and sociological aspect. *Bulletin of the National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine»*. Series: *Sociology*, vol. 3 (30), pp. 6–17.
8. Godny, S.P. (2018). Lobbying as a political value of a democratic society. *Gileya*, vol. 137, pp. 307–311
9. Grosfeld, O.V. (2009). The formation of lobbying in modern Ukraine. Candidate of Political Sciences.
10. Kotsupal, D.V. (2023). Lobbying in public administration: essence, features and functions. *Academic notes of the V.I. Vernadsky TNU. Series: Public administration and administration*, vol. 34 (73), 5, pp. 30–35.
11. Nesterovych, V.F. (2010). *Constitutional and legal foundations of the institution of lobbying: foreign experience and prospects for Ukraine*. 752 p.

12. Tikhomirova, E. (2005). Lobbying as a component of international PR. *Political management*, 1 (10), pp. 143–151.
13. Verkhovna Rada of Ukraine, (2024). *About lobbying* [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3606-20#Text> [Accessed 29 Jan. 2025].
14. Council of Europe, (2010). *Lobbying in a democratic society (European Code of Conduct on Lobbying)* [online]. Available at: [https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly//\[2010\]/\[Apr2010\]/Rec19](https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly//[2010]/[Apr2010]/Rec19) [Accessed 25 Jan. 2025].
15. Vorchakova, I.E. (2018). Lobbying in politics: the essence of the phenomenon and ways of implementation. *European political and law discourse*, 1 (5), pp. 105–110.
16. Stelmakh, A.V. (2022). Modern principles of the functioning of the institute of lobbying in European countries. *Public administration: concepts, paradigm, development, improvement*, [online] 2, pp. 191–214. Available at: <https://doi.org/10.31470/2786-6246-2022-2-191-214> [Accessed 30 Jan. 2025].